

МОТИВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА

На современном этапе развития образование является неотъемлемой частью любого человека, а преподаватели, работающие в учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования, являются социальными работниками «умственного труда». Среди всех преподавателей колледжа, молодые преподаватели обладают наибольшим потенциалом ценных человеческих ресурсов. Молодые преподаватели играют важную роль в системе образования, так как именно они являются будущим образовательной среды в стране.

Они также являются ключевой частью качества и скорости развития специалистов в той или иной сфере. В областях экономики и психологии проводятся крупнейшие и наиболее репрезентативные исследования о мотивационном управлении молодых преподавателей колледжа. Экономические исследования в основном сосредоточены на системе оплаты труда преподавателей, а психологические исследования сосредоточены на удовлетворенности преподавателей и чувстве выполненного долга.

В свою очередь, мотивация делится на стимулирование и поощрение внутренней составляющей человека и прогресс в поощрении людей к осознанным действиям по достижению целей, которые приняты учреждениями. Эта концепция включает в себя три важных аспекта:

- мотивация – это психологический процесс;
- мотивация – это сознательное поведение человека;
- мотивация служит целям организации [1, с. 24].

Мотивация является ключом к успешной работе преподавателя. Мотивированный преподаватель имеет другое мировоззрение, чем тот, кто воспринимает свою работу как данное. Мотивация – это важный инструмент образовательной системы, который заряжает энергией, направляет и поддерживает позитивное мышление преподавателя. Это означает создание сложных целей наряду с действиями и задачами, которые помогают преподавателю достичь этих головокружительных высот.

Для более точного понимания системы мотивационного управления молодых преподавателей колледжа, рассмотрим теорию мотивации Маслоу. Данная иерархия потребностей предполагает, что люди в первую очередь должны удовлетворять свои потребности более низкого порядка (основные потребности, такие как вода и жилье, безопасность, принадлежность и уважение), прежде чем быть мотивированными для удовлетворения потребности более высокого порядка в самоактуализации [4, с. 98].

В контексте обучения самоактуализацию можно понимать как личностное достижение – ключевой компонент мотивации преподавателя. В то время как удовлетворение основных потребностей важно для того, чтобы заложить основу для стремления преподавателей колледжа улучшить свое профессиональное поведение и личные достижения, другие теории указывают на то, что удовлетворение основных потребностей само по себе функционирует как простой внешний стимул [4, с. 101].

Внешние стимулы являются лишь слабым подкреплением мотивации в краткосрочной перспективе и отрицательным подкреплением в долгосрочной перспективе. Что касается трудовой мотивации, достижение, признание, сама работа, ответственность и продвижение по службе являются более эффективными долгосрочными мотиваторами, чем межличностные отношения, условия труда и оплата труда. Что касается преподавателей, их стимулирование связано с удовлетворенностью работой, но не с практикой преподавания. Таким образом для того, чтобы быть профессионально мотивированными, удовлетворение этих потребностей, выходящих за рамки базового требования, не является устойчивым фактором мотивации преподавателя. Вместо этого преподавателям колледжа нужна поддержка, которая поощряет их внутреннюю мотивацию, такую как достижения, признание и развитие карьеры. Взаимосвязь и относительная эффективность внешних и внутренних стимулов является важным вопросом для мотивации преподавателей [3, с. 60].

Конкретные цели и самоэффективность могут стать дополнительным источником внутренней мотивации преподавателя. Цели, которые являются конкретными, сложными, формируются благодаря участию сотрудников и подкрепляются обратной связью, являются теми, которые больше всего мотивируют сотрудников. С точки зрения самоэффективности, она является важным фактором, определяющим мотивацию. Самоэффективность – это продукт четырех компонентов: физиологического и эмоционального благополучия, словесного поощрения со стороны других, обучения на собственном опыте и обучения на опыте других. Эти четыре компонента самоэффективности тесно связаны с иерархией потребностей Маслоу и взаимодействием между внешними и внутренними источниками мотивации [2, с. 207].

В данной научной статье основополагающим фактором выступает управление. Под управлением понимается специально организованный процесс, целью которого является достижение поставленной цели. В основе рассматриваемой темы лежит понятие мотивационное управление, которое также способствует достижению поставленных задач преподавателем колледжа. Таким образом, основной проблемой данной темы является потребность в мотивационном управлении в образовательной сфере и отсутствие эффективной программы, которая способствует мотивационному росту молодых педагогов [2, с. 208, 209].

Также, важно отметить, что в систему мотивационного управления молодых преподавателей колледжа разработаны два основных направления:

1. методы морального стимулирования;
2. методы материального стимулирования;

В первом случае, инструментами стимулирования могут служить: выражения личной благодарности от администрации учреждения, привлечение к рецензированию документов, разработок, программ, включение в состав жюри некоторых конкурсов, предоставление права преподавателю вести дополнительные занятия. Во втором же случае инструментами могут служить: оплата участия преподавателя в региональных, всероссийских, международных конференциях, выплата стимулирующей доплаты по результатам труда, выплата премии по результатам труда.

Также, важно отметить, что мотивация преподавателя не должна быть чрезмерной. Для поддержки мотивации молодых преподавателей и, следовательно, педагогических усилий и профессионального поведения преподавателей необходимо учитывать два аспекта:

- рабочая нагрузка и задачи молодых преподавателей должны быть разумными;
- мотивированность преподавателей должны подкреплять заработная плата, карьерный рост, наличие материалов для обучения [5, с. 56].

В психологии управления существует множество взаимосвязанных теорий, и каждая из них имеет свои преимущества и недостатки и объект применения. Тем не менее, двухфакторная теория особенно адаптирована к характеристикам профессионального развития молодых преподавателей колледжей в контексте исследований и содержания исследований. Эта теория имеет активное прикладное значение для мотивации молодых преподавателей колледжей к профессиональному развитию [5, с. 58].

Двухфакторная теория была предложена Фредериком Херцбергом, американским ученым-бихевиористом. Согласно двухфакторной теории, Герцберг разработал «метод ключевых дел», согласно которому он опросил многих инженеров и бухгалтеров и, пришел к выводу, что характеристики работы, связанные с характером выполняемой им работы, способны удовлетворять такие потребности, как личная ценность и самореализация, что делает человека счастливым и удовлетворенным. Факторы мотивации необходимы для того, чтобы мотивировать сотрудника к повышению производительности, они являются результатом внутренних генераторов самореализации молодого преподавателя. Следовательно, неудовлетворенность является результатом воздействия неблагоприятных факторов, связанных с работой, таких как политика компании, технические проблемы, заработная плата, межличностные отношения на работе и условия труда. Отсутствие отрицательных факторов необходимо для того, чтобы работник не был неудовлетворен своим трудом, так как они не приводят к повышению уровня мотивации [1, с. 23].

Таким образом, если руководство образовательного учреждения желает повысить удовлетворенность работой, оно должно обращать внимание на характер самой работы – возможности, которые она предоставляет для получения статуса, принятия на себя ответственности и достижения самореализации. С другой стороны, если руководство желает уменьшить неудовлетворенность, то оно должно сосредоточиться на рабочей среде и условиях труда [1, с. 25].

Факторы гигиены являются важной предпосылкой для реализации профессиональной стабильности молодых преподавателей колледжей. Большинство молодых преподавателей

колледжей в нашей стране имеют высшее образование. Следовательно, когда они начинают свою профессиональную деятельность, им приходится сталкиваться с рядом проблем, связанных с браком, рождением детей, поддержкой родителей, заботой о здоровье и так далее. Они должны взять на себя семейную ответственность. Недавнее исследование показывает, что 75,18% молодых преподавателей недовольны своей зарплатой, 55,04% преподавателей подумали бы о смене работы из-за неудовлетворенности зарплатой.

После многих лет напряженной учебы молодые преподаватели всегда оказываются в затруднительных экономических обстоятельствах и даже нуждаются в помощи своих родителей. Поэтому, после начала работы, основной задачей является поиск возврата капиталовложений и получение желаемой заработной платы и компенсации. Таким образом, в системе мотивационного управления одним из важных факторов мотивационного управления молодых преподавателей колледжа является финансовая составляющая.

Жилье – это основная жизненная потребность каждого человека. Хорошо известно, что человеку должно быть предоставлено жилье, прежде чем он сможет развивать свою карьеру. Рост цен на рынке недвижимости делает недоступной возможность приобретения жилья молодыми преподавателями. Правительство создало систему накопительных жилищных фондов, чтобы минимизировать потребность покупателей недвижимости. Однако это далеко не достаточное решение для молодых преподавателей, так как расчет жилищного фонда также зависит от сферы деятельности и стажем работы преподавателей. Молодые преподаватели только что вступили на рынок труда, они имеют еще не достаточный стаж работы. Таким образом, жилищная проблема остается тяжелым бременем на плечах молодых преподавателей, и еще одним фактором мотивации в сфере образования.

Профессиональная характеристика преподавателей – это душа развития педагогической профессии. Потеря профессиональных качеств преподавателей равносильна потере карьеры. Н на современном этапе развития желаний молодых преподавателей не следует критиковать. Их следует оценивать, учитывая основные принципы профессии и знаний о нравственных принципах. Колледжи должны обеспечивать позитивную среду познания для молодых преподавателей и разъяснять убеждения и обязанности преподавателей колледжей посредством теории и практики образования. Молодые преподаватели колледжей должны улучшить свой самоанализ, что позволит им формулировать стабильные профессиональные характеристики. Сталкиваясь с негативными воздействиями внешнего мира и ожиданиями от студентов и общества, профессиональные характеристики будут устойчивыми в отношении душевного состояния и негибкими в стремлении к карьере. Важно отметить, что профессиональные характеристики влияют на процесс профессионального развития учителей.

Литература

1. Апиш Ф.Н. Основные современные теории мотивации. Майкоп: Аякс, 2001. 56 с.
2. Волков И.В., Шаманин Е.В. Эволюция понятия мотивация в трактовках зарубежных и отечественных ученых. М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2016. № 4. С. 206-209.
3. Воробьева М.А. Формирование системы мотивации педагогических работников. Педагогическое образование в России. М., 2016. № 2. С. 57-61.

4. Маслоу А. Мотивация и личность (пер. с англ.). СПб.: Питер, 2006. 352 с.
5. Рассадин В.В. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. Труд и социальные отношения. М., 2008. № 3. С. 53-59.
6. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб., 2000. 234 с.